

Möglichkeiten zur Simulation realistischer Tiefenschärfe in virtuellen Kameras in Gazebo Harmonic

Possibilities for Simulating Realistic Depth of Field in Virtual Cameras in Gazebo Harmonic

Jan Wiartalla*, Heng Wu, Burkhard Corves, Mathias Hüsing
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik, Eilfschornsteinstraße 18, 52062 Aachen, Deutschland
{wiartalla, corves, huesing}@igmr.rwth-aachen.de, heng.wu@rwth-aachen.de

Kurzfassung

Das Projekt MASTERLY untersucht die Entwicklung flexibler Roboterlösungen, die auf individualisierte Produktionsanforderungen reagieren. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Erstellung digitaler Zwillinge der Prozesse. Der Beitrag beleuchtet die Herausforderungen herkömmlicher Kameramodelle in der Simulationsumgebung *Gazebo Harmonic*, insbesondere hinsichtlich der Simulation von Tiefenschärfe. Um diese Herausforderungen zu adressieren, werden die notwendigen Schritte zur Entwicklung eines maßgeschneiderten Sensor-Plugins für die Simulationsumgebung beschrieben. Dieses Plugin ermöglicht die Generierung realitätsnaher Bilder unter Berücksichtigung von Tiefenschärfe mithilfe des *Forward-Mapped z-Buffer*-Verfahrens. Die vorgestellte Methodik zielt darauf ab, eine realitätsnahe Abbildung simulierter Umgebungen zu ermöglichen und damit zukünftig Analysen der Sensitivität von Bildverarbeitungsalgorithmen bzgl. Tiefenschärfe zu befähigen.

Abstract

The MASTERLY project is investigating the development of flexible robot solutions that respond to individualized production requirements. A central aspect of this is the creation of digital twins of the processes. The article highlights the challenges of conventional camera models in the simulation environment *Gazebo Harmonic*, especially with regard to the simulation of depth of field. To address these challenges, the necessary steps to develop a customized sensor plugin for the simulation environment are described. This plugin enables the generation of realistic images considering depth of field using the *Forward-Mapped z-Buffer* method. The methodology presented aims to allow a realistic representation of simulated environments and thus enable future analyses of the sensitivity of image processing algorithms with regard to depth of field.

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die Produktion weg von Massenprodukten hin zu individualisierten Lösungen verlagert. Das Projekt MASTERLY befasst sich mit der Entwicklung flexibler, einfach zu programmierender Roboterlösungen in diesem Kontext. Dazu gehören mobile Industrie- und kollaborierende Roboter mit unterschiedlichen Traglasten, intelligente Kräne, sowie anpassungsfähige Greifer. Die Systeme sind mit KI-gesteuerten, fortschrittlichen Steuerungs- und Wahrnehmungstechnologien ausgestattet und können autonom eine Vielzahl von Teilen unterschiedlicher Größe, Form und Material handhaben. Bei der intelligenten Prozesssteuerung werden häufig 2D- oder 3D-Kameras eingesetzt. Das Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik (IGMR) der RWTH Aachen verantwortet innerhalb des internationalen, interdisziplinären Projekts unter anderem die Erstellung digitaler Zwillinge auf Zellen- und Werksebene. [1] Ein elementarer Teil der digitalen Zwillinge basiert dabei auf physikalisch korrekten Simulationen relevanter Prozesse in der Simulationsumgebung *Gazebo Harmonic* [2]. In der heutigen Zeit stellt die realistische Simulation von Umgebungen einen entscheiden-

den Faktor bei der Entwicklung und dem Testen autonomer Systeme dar. Die aktuellen Implementierungen sowohl von 2D- als auch 3D-Kameras innerhalb der Simulationsumgebung basieren auf dem Prinzip einer Lochkamera [3, 4]. Dies resultiert in einer scharfen Wiedergabe des gesamten Bildinhalts.

In Kapitel 2 wird kurz auf die relevanten Informationen zu mathematischen Kameramodellen eingegangen, bevor Kapitel 3 auf die geplante Methodik dieses Beitrags zur Entwicklung eines *Gazebo*-Plugins zur Simulation eingeht. Abschließend wird in Kapitel 4 der vorliegende Beitrag zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.

2 Stand der Technik

Das Lochkameramodell ist das einfachste mathematische Modell einer Kamera. Dabei wird das von einem Objekt reflektierte Licht durch ein unendlich kleines Loch auf eine Sensorebene projiziert (vgl. **Bild 1**). Nur ein einzelner Lichtstrahl gelangt dabei von jedem Punkt des Objekts auf den Sensor. Dadurch wird jeder Punkt des Sensors stets nur von einem Lichtstrahl beleuchtet, was zu einem vollständig

scharfen Bild führt. [5]

Bild 1 Visualisierung des Konzepts einer Lochkamera

Diese Vorgehensweise führt jedoch zu unrealistischen Ergebnissen, da reale Objektive endliche Abmessungen besitzen. Dadurch wird jeder Punkt des Sensors von mehreren Lichtstrahlen beleuchtet. Daraus resultierend werden Objekte nur dann scharf abgebildet, wenn sie in einem ausreichend kleinen Bereich um die sogenannte Fokusebene liegen. Die tatsächliche Unschärfe eines Bildbereichs hängt deswegen von diversen Parametern wie der Objektivbrennweite, dem Durchmesser der Objektivblende, der Distanz zwischen Objektiv und Sensor, sowie der Distanz zwischen Objekt und Linse ab. Für das virtuelle Entwickeln, Testen und Verbessern von Bildverarbeitungsalgorithmen ist das Generieren realitätsnaher Bilddaten von entscheidender Bedeutung, um eine adäquate Übertragung der Entwicklungsergebnisse auf die Realität zu gewährleisten.

Eine Erweiterung des Lochkameramodells ist das Modell einer dünnen Linse. Dabei wird ein beliebig komplexes Objektiv durch eine einzige dünne Linse mit endlichen Abmessungen approximiert. Das Konzept ist in **Bild 2** visualisiert. Eine dünne Linse ist dadurch charakterisiert, dass ihre Dicke d deutlich kleiner ist als die Krümmungsradien R_i der Linse. Das Verhältnis einer vom Objekt abhängigen Brennweite f , der Distanz zwischen Linse und Bildebene v und der Distanz zwischen Linse und Objekt u , damit ein Objektpunkt scharf abgebildet wird, ist in Formel (1) dargestellt.

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

Lichtstrahlen von Objektpunkten, die diese Bedingung nicht erfüllen, schneiden die Bildebene dann nicht mehr als Punkt, sondern als Kreis, dem sog. *Circle of Confusion* (CoC). Der Durchmesser dieses Kreises kann durch Gleichung (2) berechnet werden. [6]

$$D_{CoC} = \left| D \cdot f \frac{(u-z)}{z \cdot (u-f)} \right| \quad (2)$$

Bild 2 Visualisierung des Konzepts einer dünnen Linse nach [7]

Dabei steht D für den effektiven Durchmesser der Linse, z ist die Distanz zwischen Objektpunkt und Linse, während u die Distanz zwischen der Bild- und Schärfebene ist. Der effektive Linsendurchmesser D wird durch die Brennweite f und den Blendenwert a bestimmt (vgl. Gl. (3)). [5] A' , B' und C' entsprechen den durch die Linse auf die Bildebene projizierten Punkten A , B bzw. C .

$$D = \frac{f}{a} \quad (3)$$

Solange D_{CoC} kleiner ist als das Pixelmaß des Kamerasensors, werden auch Bereiche vor und hinter der theoretischen Fokusebene auf dem Bild scharf abgebildet [5].

Aktuelle Methoden zum Berechnen simulierter Bilder mit Tiefenschärfe lassen sich nach [8] in fünf Kategorien einteilen. Dazu gehören das *Distributed Ray Tracing*, *Accumulation Buffer*-Methoden, Kompositionsverfahren, sowie *Forward*- und *Reverse-Mapped z-Buffer*-Verfahren.

3 Methodik

Nach [8] eignen sich für Applikationen, bei denen Verarbeitungsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle spielt, insbesondere die sog. Post-Processing-Verfahren wie der *Forward*- oder *Reverse-Mapped z-Buffer*. Sie besitzen im Vergleich zu bspw. dem *Distributed Ray Tracing* einen deutlich niedrigeren Rechenaufwand, liefern aber dennoch hinreichend realistische Ergebnisse. Daher wird im Rahmen dieses Beitrags ebenfalls der Fokus auf die o. g. Verfahren gelegt.

Um realitätsnahe Bilder innerhalb der Simulationsumgebung *Gazebo Harmonic* generieren zu können, soll ein maßgeschneidertes Sensor-Plugin entwickelt werden, welches die Möglichkeit bietet, Bilder unter Berücksichtigung von Tiefenschärfe zu simulieren.

Bild 3 zeigt den notwendigen Ablauf zum Generieren eines solchen Bildes unter Verwendung bereits in *Gazebo* vorhandener Möglichkeiten zum Rendern eines vollständig scharfen RGB-Bildes sowie der Tiefeninformationen zu jedem Pixel.

Bild 3 Sequenzdiagramm zur Berechnung des Tiefenschärfefepekts entsprechend des z -Buffer-Prinzips

Nach dem Samplen des zunächst scharfen RGB-Bildes sowie der Tiefeninformationen mittels bereits verfügbarer simulierter Sensoren [3, 9] kann der Ausgabe-Buffer initialisiert werden. Dieser entspricht einem Bild mit den gewünschten Pixelabmessungen, jedoch noch ohne Farbinhalte. Anschließend wird so lange iteriert, bis jeder Pixel des Bildes bearbeitet wurde. Dabei wird zunächst für jeden Pixel die zugehörige Tiefeninformation ausgelesen. Über die in Gleichung (2) dargestellten Zusammenhänge kann daraufhin der Durchmesser D_{CoC} des *Circle of Confusion* berechnet werden. Beim *forward mapping* wird dabei jeder Punkt des ursprünglichen RGB-Bildes als Kreis mit D_{CoC} auf das Ausgabebild übertragen, wobei sich überlappende Kreise gegenseitig beeinflussen. Dabei beeinflusst ein Pixel des ursprünglichen RGB-Bildes immer nur andere Pixel des Ausgabebildes mit größerer Entfernung zur Kamera, damit scharf abgebildete Objekte im Vordergrund durch Hintergrundunschärfe nicht beeinflusst werden.

Die in Bild 3 blau hervorgehobenen Schritte "Berechnen des CoC" und "Bestimmen des neuen RGB-Wertes" stellen dabei den Kern der Bildverarbeitung dar, da hier die Kameraparameter wie Blendenwert, Brennweite und Sensorgröße sowie die Lage der Fokusebene elementaren Einfluss auf die Ergebnisse haben. Dadurch sind dies die Stellen in der Implementierung, an denen der Übereinstimmungsgrad der berechneten mit realen Bildern beeinflusst werden kann.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag hat aufgezeigt, dass aktuell zur Verfügung stehende Simulationsmodelle von Kameras in *Gazebo* keine Möglichkeit zum realitätsnahen Generieren von Bildern mit Tiefenschärfe bieten. Daher wurde eine mögliche Implementierung des *Forward-Mapped z-Buffer-Prinzips* vorgestellt.

Dieses Konzept soll in einem nächsten Schritt in Form eines maßgeschneiderten Sensor-Plugins für *Gazebo Harmonic* implementiert und durch Parametertuning möglichst nah an Ergebnisse echter Kameras angepasst werden. Anschließend können weitere Analysen durchgeführt werden, die z. B. die Sensitivität von Bildverarbeitungsalgorithmen auf das Vorhandensein bzw. Fehlen von Tiefenschärfe in Trainingsbildern hin betrachten.

Danksagung: Ein Teil der vorgestellten Untersuchungen wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen des Forschungsprojekts "MASTERLY - Nimble Artificial Intelligence driven robotic solutions for efficient and self-determined handling and assembly operations" [Fördernummer 101091800] (<https://www.masterly-project.eu/>) gefördert.

5 Literatur

- [1] MASTERLY Projekt: supported by the European Union under the Horizon Europe programme under grant agreement Nr. 101091800. <https://masterly-project.eu/>
- [2] Koenig, N., Howard, A.: *Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator*. In: International Conference on Intelligent Robots and Systems, Sendai, Japan 2004. doi:10.1109/IRoS.2004.1389727
- [3] Open Source Robotics Foundation: *CameraSensor*. 2017. <https://github.com/gazebo/gz-sensors/blob/gz-sensors8/src/CameraSensor.cc>
- [4] Open Source Robotics Foundation: *RgbCameraSensor*. 2019. <https://github.com/gazebo/gz-sensors/blob/gz-sensors8/src/RgbCameraSensor.cc>
- [5] Engel, W. F.: *ShaderX 2: Shader Programming Tips & Tricks with DirectX 9*. Plano: Wordware Publishing, 2004. ISBN: 1-55622-988-7
- [6] Alhasim, I.: *Depth of Field Simulation in Computer Graphics*. https://ialhashim.github.io/files/documents/dof_report.pdf
- [7] Zhou, T; Chen, J.; Pullen, M.: *Accurate Depth of Field Simulation in Real Time*. In: Computer Graphics Forum, Vol. 26, 2007, pp. 15-23. doi:10.1111/j.1467-8659.2007.00935.x
- [8] NVIDIA Corporation: *GPU Gems*. <https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems/part-iv-image-processing/chapter-23-depth-field-survey-techniques>
- [9] Open Source Robotics Foundation: *DepthCameraSensor*. 2018. <https://github.com/gazebo/gz-sensors/blob/gz-sensors8/src/DepthCameraSensor.cc>

DuEPublico

Duisburg-Essen Publications online

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

ub | universitäts
bibliothek

In: 11. IFToMM D-A-CH Konferenz 2025

Dieser Text wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/82926

URN: urn:nbn:de:hbz:465-20250219-133557-3

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz (CC BY-SA 4.0) genutzt werden.